

JORGE NUNO
PINTO DA COSTA
1937 – 2025

· O PRESIDENTE DOS PRESIDENTES ·

Liderança e Sucessão no Desporto: O Desafio de Saber Sair - O Caso Pinto da Costa

Marina Sousa – ISEP / P.Porto ; Helena Martins – CIEQV / IPS ; Alexandra Costa – ISEP / P.Porto
XIII Conferência Internacional de Investigação e Intervenção em Recursos Humanos, ISCAP, 2026

Contexto e relevância do estudo

Porque é relevante este estudo?

Lideranças longas e altamente personalizadas criam dependências estruturais e simbólicas

A sucessão torna-se um momento crítico com riscos para a sustentabilidade organizacional

Caso paradigmático: liderança longa de 42 anos e uma transição complexa

Contributo: Escassez de estudos sobre liderança longas e sucessão em clubes desportivos

Objetivos do estudo

- Analisar como se constrói e consolida uma liderança numa organização desportiva
- Avaliar o impacto dessa liderança na identidade organizacional
- Examinar os efeitos da transição dessa liderança

Enquadramento teórico

Liderança carismática e Liderança baseada na gestão da identidade social como perspetivas complementares na interpretação da liderança de Pinto da Costa

Weber (1978); House (1977); Shamir et al. (1993); Haslam et al. (2011)

Liderança carismática:

Contexto de crise: a liderança carismática com frequência surge em tempos de crise, onde o líder é visto como um "Messias"

Natureza do carisma: o carisma como um "dom de graça" e qualidades excepcionais que distinguem o líder

O papel decisivo dos seguidores: a validade do carisma reside no reconhecimento e na resposta dos seguidores, exigindo provas constantes de sucesso e eficácia por parte do líder

Missão, Movimento e Salvação: inseparabilidade entre o líder e o movimento carismático, focando no sentido de missão inabalável e na oferta de uma "fórmula de salvação" para resolver os problemas do grupo

Liderança baseada na gestão da identidade social:

Representar a identidade social: líder como "um de nós" e exemplificar o que torna o grupo único

Ser um campeão da identidade social: o líder agir no interesse coletivo e ser alguém que trabalha para o benefício do grupo

Empreendedor de identidade: o líder definir quem "nós" somos e criar uma visão que une o grupo

Incorporar a identidade: o líder criar estruturas e realidades materiais que permitem que a identidade do grupo seja vivida e celebrada na prática

O caminho para a liderança

Situação financeira difícil

Perdia muitos jogos e títulos para os clubes da capital

Fraca afirmação internacional

Os jogadores e o treinador estavam em confronto aberto com o Presidente Américo Sá

A construção da liderança

Definição de uma visão clara

afirmação do FC Porto no plano nacional e internacional, ambição de competir ao mais alto nível

“O FC Porto não vai à Europa para participar, vai para ganhar.”

Construção de uma narrativa mobilizadora

oposição ao “centralismo”, lógica de “nós vs eles”

“Contra tudo e contra todos.”

Comunicação forte e assertiva

discurso direto, linguagem simbólica e emocional

“Enquanto eu for presidente, o FC Porto não se ajoelha perante ninguém.”

Legitimação através dos resultados

conquistas nacionais e internacionais, sucesso como prova da liderança

“No FC Porto não celebramos vitórias, preparamos a próxima.”

Do carisma à identidade

A liderança carismática permitiu mobilizar seguidores, gerar confiança e legitimidade, e criar uma visão partilhada

Mas, ao longo do tempo...
essa liderança evoluiu para algo mais profundo, a construção de uma identidade coletiva forte, do sentido de pertença e a associação entre o líder e o grupo

Do carisma à identidade

Para além do “**um de nós**” (apresentava-se como adepto, não apenas presidente)

e do “**por nós**” (era visto como alguém que atuava em nome do grupo)

e da “**construção do nós**” (definiu quem é “o FC Porto” e tornou-se parte dessa identidade)

tornou o “**nós real**” (transformou a identidade em resultados concretos)

A blue-tinted portrait of Jorge Nuno Pinto da Costa, wearing sunglasses and a suit, looking slightly to the left. The background is a dark blue gradient.

J O R G E N U N O P I N T O D A C O S T A

42

ANOS DE PRESIDÊNCIA

1982 • 2024

Apesar do sucesso prolongado, nos últimos anos começaram a emergir sinais de desgaste do modelo de liderança, nomeadamente ao nível da exposição mediática, da estrutura de decisão, da situação financeira e da competitividade desportiva, ainda assim, não emergia um sucessor evidente.

A sucessão para André Villas-Boas foi um processo longo, difícil e marcado por tensões e conflitos.

Conseguiu afirmar-se porque se posicionou como “um de nós”, reinterpretando a identidade coletiva num momento em que o modelo anterior já evidenciava fortes sinais de desgaste. A sua vitória não foi apenas eleitoral, foi uma vitória simbólica, que refletiu uma redefinição de “quem somos” enquanto clube.”

CONCLUSÕES

- O carisma permitiu mobilizar e legitimar a liderança, evoluindo posteriormente para uma forte incorporação na identidade do clube
- Este processo reforçou a eficácia e legitimidade do líder mas aumentou a dependência organizacional
- A sucessão emergiu como um momento de elevada complexidade num contexto marcado por forte personalização da liderança
- A transição tornou-se possível quando ocorreu uma reconfiguração da identidade coletiva

JORGE NUNO
PINTO DA COSTA
1937 – 2025

· O PRESIDENTE DOS PRESIDENTES ·

Muito obrigada pela atenção!

Marina Sousa – ISEP / P.Porto ; Helena Martins – I.P.Setúbal ; Alexandra Costa – ISEP / P.Porto
XIII Conferência Internacional de Investigação e Intervenção em Recursos Humanos, ISCAP, 2026